

Organización de la documentación conventual:

**Ejemplo de Sistema de
información para el estudio
de las secularizaciones**

**Dr. Agustín Vivas Moreno. Universidad de Extremadura
Dra. M^a Guadalupe Pérez Ortiz. Biblioteca del Seminario Metropolitano
San Atón de Badajoz.**

Organización de la documentación conventual:

- **El Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: custodio de la documentación secularizadora-conventual.**
- **Cuadro de clasificación para archivos conventuales.**
- **Sistema de información para el estudio de secularizaciones conventuales.**
- **Documentación secularizadora en el ADME-BA: características.**
- **Conclusiones.**

ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOS: custodio de la documentación secularizadora-conventual.

1. **Nacimiento ---- Concilio de Trento** (obligatoriedad de crear archivos diocesanos).
2. **Almacén del Rey** (interior del castillo) hasta **1705** -----
(traslado debido a una explosión “*riesgo para el fondo*”).
3. **Nuevo edificio** ----- entre los Campos de San Juan y San Francisco.
4. **Varios traslados** e incidencias (s. XIX-XX).
5. Adquisición de la **CASA DEL CORDÓN** (actual sede arzobispal) ---- traslado del archivo.
6. **Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz** (2007) ---- unificación de fondos diocesanos y catedralicios.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN PARA ARCHIVOS CONVENTUALES: propuesta de trabajo.

*Pretendemos establecer un cuadro de clasificación que pueda ser aplicado en **TODOS** los archivos conventuales. Aunque hay que tener en cuenta **varias cuestiones**:*

1. Es un instrumento descriptivo de carácter simplista que atienda a lo múltiple y heterogéneo de la documentación y de los fondos.
2. En el caso de concentración de archivos conventuales en otros archivos, el cuadro de organización de la entidad receptora debería incluir, por separado, los cuadros de clasificación de los diferentes conventos.
3. Sólo se presenta registrada la documentación que el convento genera en su funcionamiento diario.

(VEAMOS EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN
ESTABLECIDO)

1.00 ADMINISTRACIÓN

- 1.01 Cartularios
 - 1.01.01 Expedientes y escrituras adquisición
 - Compra
 - Donaciones
 - Escritura de patronazgo
 - Escrituras de fundaciones pías
 - Imposiciones de censos
 - Permuta
 - Testamentos
- 1.02 Cilleros
 - 1.02.01 Cuentas de alimentación
 - 1.02.02 Cuentas de cargo y data
 - 1.02.03 Limosnas
- 1.03 Fábrica conventual
 - 1.03.01 Expedientes de reparaciones
 - 1.03.02 Presupuestos
- 1.04 Patrimonio temporal
 - 1.04.01 Registros de bienes

- Inventarios de objetos sagrados y de culto
- Libros de arrendamientos
- Libros de donaciones
- Libros de fundaciones pías
- Libros de misas testamentarias
- Libros de patronazgos
- Libros de registro de censos

2. 00 GOBIERNO

- 2.01 Capítulos
 - 2.01.01 Constituciones
 - 2.01.02 Reglas
- 2.02 Entradas conventuales
 - 2.02.01 Entradas esporádicas
 - 2.02.02 Entradas permanentes
 - * Educandas
 - * Novicias

2.03 Libros de becerro

2.03.01 Disposiciones emanadas conventos

2.03.02 Disposiciones recibidas conventos

- Licencias
- Mandatos
- Privilegios
- Reales decretos
- Reales órdenes
- Sentencias

2.04 Noviciado

2.04.01 Expedientes de novicias

2.05 Defunciones

2.06 Patentes

2.06.01 Traslados a la entidad conventual

2.06.02 Traslados a otros conventos

2.07 Tomas de hábito y profesiones

2.07.01 Registro profesiones perpetuas

2.07.02 Registro de toma de hábitos

2.08 Visitas conventuales

2.08.01 Registro de visitas

2.08.02 Registro visitas para elecciones

2.08.03 Registro de visitas para inspección

- Inspección de celdas
- Inspección de clausura

3. 00 JUSTICIA

3. 01 Pleitos civiles

3.01.01 Expedientes de pleitos civiles

- Herencia
- Impagos
- Reclamaciones

3.02 Pleitos criminales

3.02.01 Expedientes de pleitos criminales

- Agresiones
- Amancebamiento
- Deudas
- Escándalos

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE SECULARIZACIONES CONVENTUALES.

Objetivo: realizar un análisis descriptivo e histórico de la documentación sobre secularizaciones custodiada en el fondo antiguo del ADME-BA.

Tarea 1	Tarea 2	Tarea 3	Tarea 4
Analizar documental e históricamente las 167 agrupaciones documentales sobre secularizaciones existentes en el archivo.	Realizar instrumentos de descripción archivísticos	Diseñar tesauro “ad hoc”	Recuperación automatizada.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Técnicas	Etapas	Resultados
Descripción Archivística	<ol style="list-style-type: none"> 1. A. Unidades de Instalación. 2. A. Agrup. Documentales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabla-relaciones contenido. • Catálogo
Lenguajes documentales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Examen de documentos. 2. Determinar conceptos. 3. Selección términos indización 	<ul style="list-style-type: none"> • Índices de persona, entidad, materia, lugar. • Tesauro.
Tecnologías de información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de la estructura de datos (modelo relacional). 2. Implementación (diseño de gestión de datos dBASE V). 3. Incorporación de herramientas que permiten gestionar y manipular datos. 	Gestor doc. automatizado
A. Contenido	Estudiar documentos desde el punto de mira del investigador interesado en la historia.	Características principales de la documentación.

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN SECULARIZADORA EN EL ADME-BA

• 167 agrupaciones doc. sobre secularizaciones:

11 temporales
147 perpetuas
9 doc. dispositivos

- Documentación manuscrita (91 %).
- Predominio del uso **castellano + latino** (87 %).
- 95 % de los documentos se fechan en el **siglo XIX** (razones históricas).
- **Homogéneas procedencias documentales**: mayoritariamente conventual franciscana (111 documentos).
- En cuanto a **contenido**, las secularizaciones nos muestran: datos personales, motivos, lugares, etc.

CONCLUSIONES:

1. La utilidad de la aplicación de lenguajes de indización documental y tesauros a instrumentos de información archivísticos.
2. El uso de la tecnología de la información es apropiado para que se consume el proceso informativo documental.